

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ Д. БАЛАШОВА «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД».

М.Ш.Икрамов

преподаватель кафедры «Ўзбек тили ва адабиёти» ТИИМСХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601873>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 01-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 02-fevral 2023 yil

KEY WORDS

концепция художественной
правды, принцип
изображения
действительности,
функция, единство
характера, художественный
образ времени, факт
истории, факт истории,
субъективно-
концептуальный принцип.

ABSTRACT

В данной статье речь идет о функции вымышленного героя в повести Д.Балашова "Господин Великий Новгород", о способах изображения исторической действительности, о создании автором собственной концепции художественной правды.

Повесть «Господин Великий Новгород» (1970) и роман «Марфа-посадница» (1972) – произведения, по форме стоящие несколько особняком в творчестве Д. Балашова и их можно рассматривать как «поисковые»: автор как бы еще только нащупывает свою концепцию художественной правды и свою форму повествования. Они выдержаны в «параметрах» историко-романтического жанра. Образ «Вечевой республики» и ее герои воссозданы субъективно-концептуальным принципом изображения действительности. Характеры, психология персонажей разработаны глубоко, показаны в динамике, их действия обусловлены ходом исторических событий, которым соответствует художественный замысел писателя. Художественную правду повести «Господин Великий Новгород» автор связывает не столько с князем Александром Невским, который уходит из жизни в самом начале повествования, и не с князем Ярославом, не представлявшем сколько-нибудь крупную фигуру (и потому выводить его в главные герои – нелогично), а с Творимиричем, который выполняет в произведении множество содержательных функций: он и сметливый купец, и всезнающий, понимающий, грамотный путешественник, храбрый защитник Родины, и патриот своего Новгорода, и рачительный хозяин, семьянин, любящий муж, строгий, заботливый отец, и деловой компаньон. В ходе повествования, через мировосприятие Олексы узнаем о том, как был устроен Новгород XIII века, о его делении на «концы» и

«улицы», о делении на «сотни», во главе которых стояли сотские старосты: из их числа выбирался тысяцкий – выразитель настроений и интересов своих людей, их защитник, покровитель и судья. Олекса прямой и косвенный (авторский) информатор: «Едет Олекса мимо кожевников, по Великой, до угла Великой и Кузьмодемьянней улице. Здесь помещались бронники, - сообщает писатель, - оружейники, секирщики, ножевики, стрельники, лемешники, удники. Всех их объединял приход Кузьмы и Домиана, святых покровителей кузнецкого дела, и староста братства, Дмитр...». В гости к Олексе на званый ужин приезжает Якун Вышатич сотский, купец, состоящий в Иваньском братстве. А главным гостем в этот вечер был Тысяцкий Кондрат. Из споров и разговоров этих гостей читатель узнает о государственном устройстве Новгорода, о своеобразии его «вечевой» власти, о формах и средствах политической, дипломатической и вооруженной борьбы за свою независимость. Новгород – «вечевая республика», так сказать первозданная демократия, но все здесь держится на строгом порядке и дисциплине и субординации, на безусловном подчинении рядовых членов общества сотским, они – тысяцкому, он – посаднику и избранному князю.

Шли такие люди, как Олекса на новые земли, и немало страниц в истории открытия Сибири и европейского Севера описано всеведущим разумом купцов-путешественников. Купцы – и строители, и открыватели новых земель, а в лихую годину и воины. «Мои герои – люди действия, а не созерцания. Эта главная характернейшая черта людей того времени» - все это обусловило выбор писателем фигуры Олексы на роль главного героя повести.

Трудно Творимиричу предвидеть грядущее и трудно Новгороду хранить свою независимость. А дни – как одна судьба. С востока татары угрожают, с запада – Литва, да и немцы намерены взять реванш за поражение на Чудском озере. Черной тучей наваливается на Новгород тревога, в беспокойстве живет его народ. Образ купца Творимирича переходит в символ судьбы Республики.

Как видим в центре внимания повествования о судьбе Новгорода ставится один человек, - Олекса Творимирич, - одно крупное событие – Раковорская битва, которые сплавляют вокруг себя все остальное. Образ Олексы и образ Новгорода даются писателем как бы в трех измерениях: единство характера того и другого, разное проявление в разное временное пространство характера Олексы и Новгорода, и третье – противоречивость характера Олексы и противоречивость общей картины жизни Новгорода.

История Новгорода XIII века скупа на информацию. И писатель, как историк, потратил массу времени на поиски исторически достоверных фактов – нашел точные сведения и факты, и они бисером рассыпаны в авторских зарисовках людей и природы, репликах, рассуждениях, кратких монологах. Одним словом, документально установленные факты истории трансформируются у него в художественный образ времени, а сама художественная правда близка к исторической. И это одно из достоинств повести и свидетельство самобытного, оригинального таланта писателя, обладавшего мастерством и освоившим специфику исторической романистики. Его художественная правда – от Льва Толстого, ярко представленная в его произведении «Хаджи-Мурат», в котором точные исторические сведения находим не только в описаниях деталей быта, но и в преобразованных диалогах героев. Д. Балашов, следуя

традиции Толстого, все же, иногда, позволяет изменить в повествовании отдельные второстепенные факты истории. И в этом он следует классикам русской критики В. Белинскому Н. Добролюбову. «Автор исторического произведения, - подчеркивал Н. Добролюбов, - не может по произволу изображать и вводить сюда все, что может служить для лучшего выражения и представления, взятой им идеи, что он должен быть верен не только тому, что может быть или бывает, но и тому, что действительно было, и было таким, а не другим образом.»

Автору удалось сюжетно связать известные факты истории с жизнью и судьбой главного героя – удачливого Олексы, поставив его в такие исторически правдивые условия и обстоятельства, при которых он – центральный участник главных событий – действует, мыслит и живет в духе сложной и противоречивой жизни Новгорода и в духе своего времени.

Писатель создает образ рельефно выписанный образ вольного города – «Нова-города» во всем многообразии его жизни и острых противоречий. Судьба главного героя – Олексы Творимирича, посадского Михаила Федоровича, тысяцкого Кондрата, Домаши – волнует читателя не меньше, нежели могла их волновать судьба героев нашего времени. И у каждого своя судьба, свой неповторимый характер. И эти судьбы и характеры как бы стекаются в единой судьбе – судьбе Великого «Нова-города», отстаивающего свою независимость то в одной, то в другой битве, то с внешними врагами, то в схватках с внутренними недругами. И заслуга Д. Балашова в том, что он сумел в повести, используя свою концепцию художественной правды, основанной на «обрывках документов» (А. Толстой) и «строгом» историзме, органично слить художественный вымысел с правдой исторической.

Литература:

1. Александрова Л.П. Историческая тема в советской литературе. – Львов: Издательство Львовского университета, 1962,- С. 67
2. Толстой А. Н. О литературе. – М.: Советский писатель, 1956., С. 446.
3. Балашов Д. Беседа с корр. Калмыковым В. – М: Книжное обозрение, № 21 от 20. 05.88.
4. Добролюбов Н., собр. соч., в 9 - ти томах., М.Л.: ГИХЛ, том I, 1961, с. 92.
5. Балашов Д. «Господин Великий Новгород» М. «Советская Россия» 1970.